

Valeria BARBAS

FILM, MUZICĂ ȘI NOILE MEDII – NOILE PROVOCĂRI ÎN INDUSTRIA FESTIVALIERĂ ÎN ERA DIGITALĂ (POST) PANDEMICĂ

DOI: 10.5281/zenodo.XXXX

Tranziția la era digitală în secolul XXI este un fapt inevitabil și ireversibil, iar ceea ce privește transferul în zona virtuală aceasta nu mai este o noutate. Cu toate acestea, odată cu situația pandemică provocată de noul Corona virus COVID 19 în rețeaua artistică festivalieră în sfera artelor vizuale, film și muzică s-a accelerat sau chiar a forțat schimbarea formatului de produs cultural, la nivel de prezentare și experiență.

Industria festivalurilor se confruntă în prezent, fără îndoială, cu mai multe probleme decât oricând. Perspectiva virtuală pentru unele festivaluri fiind o direcție firească, iar pentru altele s-a dovedit a fi una anevoioasă sau chiar inacceptabilă.

Pe de o parte deja de mai mulți ani tot mai multe festivaluri, inclusiv cele mai recunoscute lansează secțiuni de concurs dedicate în exclusivitate noilor medii, VR, XR și experimentale, focusându-se pe experiența virtuală și interactiv-participativă, în același timp, în lumina evenimentelor din anul 2020 alte festivaluri sunt „impuse” la trecerea în format virtual de răspândirea vertiginoasă a virusului COVID 19 și a restricțiilor parvenite. Festivalurile, asemenea unor organisme vii au și un ADN diferit, fiecare dezvoltând o cale proprie de existență în condițiile create.

IDFA propune programul *DocLab New Media* care se focusează pe experiențe XR, interpretări live, jocuri, proiecte multimedia, fulldome și social VR pentru platformele Xbox, Oculus Rift, Quest and Go, Samsung Gear, HTC Vive Pro, proiecte pentru Magic Leap, Hololens sau orice AR headset. *Sundance* lansează programul noilor frontiere „new frontier project” care acceptă proiecte VR/AR/MR/XR create pentru o varietate de platforme, instalații media, performance-uri live cinematic, platforme digitale sau orice combinație a acestor elemente. *Tribeca Immersive* – se axează pe proiecte imerse, noi forme și utilizări ale mass-media emergente, evidențiind inovația

pe o varietate de platforme: pentru Tribeca Virtual Arcade (proiecte VR/XR la scară mobilă și de cameră), proiectele mobile VR/360 pentru secțiunea Cinema 360. În condiții pandemice *Tribeca virtual film festival* lansează o platformă tip festival on-line dedicată premierelor on-line.

Berlinale a fost ultimul eveniment de talie europeană care a avut loc la începutul anului 2020 (pe 20 februarie – 1 martie), după care industria festivalieră de film a intrat în colaps, fiind afectate piața filmului și coproducție pe un timp îndelungat în întreaga lume.

Prelungirea stării de urgență a dus la amânarea sau chiar anularea unor importante evenimente culturale. Pe continentul Asiatic *Hong Kong Filmart* a fost amânat, ulterior s-a anunțat o ediție on-line în august, iar *Art Basel Hong Kong 2020* fiind anulat.

Unul dintre festivalurile importante și prestigioase – *Festivalul de film de la Cannes* nu a mai fost până acum anulat decât o dată: în anul 1939 pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial și în 1968, când festivalul nu s-a terminat din cauza revoltei studențești. Cea de-a 73-a ediție, practic a fost anulată în varianta sa clasică, totuși având loc selecția de 56 de filme, acestea urmând să fie aprobate de public și cinefili privind meritul de a purta eticheta „Festival Cannes”. Thierry Frémaux, directorul festivalului francez a declarat: „*Cannes* nu a avut loc anul acesta, dar suntem onorați să prezentăm filmele din 2020 ale selecțiilor oficiale. La Roma, cu un Festival al său, cu o istorie și un spirit ale sale, cinematograful este încă în viață”. În cele din urmă organizatorii au decis că în octombrie să urmeze un eveniment cu decernare și un program redus.

Cel mai vechi festival de film din lume *Festivalului de film de la Veneția (Mostra de la Veneția)*, a ajuns la a 77-ea ediție în septembrie în format fizic, fiind primul eveniment de anvergură în lumea post-pandemică de cinema.

Ulterior mai multe festivaluri au fost anulate, multe altele s-au transferat on-line integral sau parțial, iar altele continuă să planifice versiuni reduse, spre exemplu *Melbourne International Film Festival* și-a anulat ediția fizică în aprilie, anunțând o nouă formă de ediție on-line.

Unul dintre cele mai longevive festivaluri anuale de film – *Festivalul de film Locarno* din Elveția sub genericul „Locarno 2020: Pentru viitorul filmelor” a adoptat un nou format semi-virtual, cu filme și conținut puse la dispoziție on-line, dar și cu 3 cinematografe locale.

Condițiile fără precedent au impus propriile legi, în care festivalurile trebuiau să se confrunte cu platforme de streaming. *Cannes*-ul și-a exprimat dezacordul față de Netflix, interzicând filmele sale din 2018.

Concluzia care poate fi dedusă din politica adoptată de unii actori/festivaluri din industrie este că așa-zisele *outlete* digitale (în viziunea acestora) reprezintă o amenințare pentru experiența cinematografică personalizată.

Prezența sau co/prezența în sala întunecată de cinema este o experiență aparte de care uminitatea a fost lipsită mai multe luni. *Streamingul* a devenit parte a vieții culturale, mai repede de cât am fi putut să ne imaginăm, o experiență de „festival acasă”, fiind un salt la o nouă paradigmă identitar-digitală a erei COVID-19.

Impactul pandemiei de coronavirus a afectat industria festivalieră, făcând ravagii în calendarul filmelor, cu festivalurile din Toronto, Londra și San Sebastian care anunță evenimente hibride cu activități în format fizic și on-line. *Festivalul de film din Londra* (LFF) va derula o ediție on-line cu 50 filme selectate pentru premieră virtuală și 12 proiecții în cinema în Marea Britanie. Activitatea industriei va avea loc on-line printr-o bibliotecă de vizionare, deopotrivă cu discuții digitale, juriul fiind publicul.

În SUA provocările legate de călătoriile internaționale au fost un impediment, pentru luna noiembrie AFM (*American Film Market*) a trecut la o versiune on-line, la fel DOC NYC, evenimentul major de film documentar, a fost transferat on-line din cauza situației coronavirusului din New York. Programul promite 100 de filme, proiecțiile on-line vor fi geo-blocate în SUA cu un număr limitat de bilete oferite, dar discuțiile vor fi disponibile la nivel global. *Metropolitan Opera* din New York a anunțat *streaming* gratis – programul „Met Live in HD”.

După ce a fost nevoit să anuleze cea de-a 55-a ediție în iulie, *Festivalul Karlovy Vary* din Republica Cehă găzduiește în schimb un eveniment special de patru zile în noiembrie, „Karlovy Vary IFF 54 ½”, acesta va conține 30 de filme care vor fi proiectate fizic.

Goteborg planifică mai multe scenarii pentru anul 2021, marketul și evenimentele fiind planificate on-line sau și prin platforma VOD stabilită Draken Film.

În contextul pandemic festivalurile și concertele de muzică au fost primele care s-au închis. În cazul organizării unui festival în spațiul exterior o mare dificultate este invitarea artiștilor, ofertele înaintate unui artist fiind bazate pe venitul vânzării de bilete, ori și călătoriile devenind un impediment. În privința festivalurilor de amploare nu mai este valabilă tranziția de masă, nu mai pot fi așteptări a unui public de zeci de mii. Consecințele economice sunt masive, festivalurile muzicale intrând în criză — Aix-en-Provence, Aldeburgh, Bayreuth, Edinburgh, München, Lucerna și Ravinia care se derulează în septembrie, au fost anulate. Michael Haefliger, director artistic la Lucerna – prestigiosul festival de muzică din Elveția, menționează: „În februarie, aceasta părea să fie o problemă doar pentru China, s-a mutat însă atât de repede, mai întâi în Italia, apoi și la noi. Nu a existat nicio planificare strategică (...) situația a început să devină clară odată cu hotărârea guvernului elvețian că nu ar trebui să existe adunări de peste 1.000 de persoane, ceea ce a făcut ca anularea să fie inevitabilă. De asemenea, multe dintre orchestrele internaționale venite nu au posibilitate să evolueze”.

Potrivit ultimelor decizii ale guvernului german, toate evenimentele majore sunt interzise până în septembrie. Este de menționat faptul că în Germania există aproximativ 500 de festivaluri de muzică, dintre care peste o treime sunt în domeniul muzicii clasice, ceea ce a creat o criză fără precedent.

În vecinătatea apropiată, pe ținutul Românesc, într-o situație mai avantajoasă s-au aflat festivalurile noilor medii, care se axează pe proiecții video/sound, instalații, performance, mapping, jocuri și alte experiențe virtuale – festivalurile Amural Festival Vizual (Brașov), Simultan Festival (Timișoara), Clujotronic Electro Art Festival (Cluj-Napoca), care în pofda restricțiilor pandemice (imposibilitatea de a împărtăși căști sau ochelari VR), a dificultăților de călătorie și a bu-

getului redus, totuși au avut loc în format fizic.

Situația pandemică alarmantă, care spre toamnă a evoluat până la codul roșu în Republica Moldova, a perturbat viața festivalieră artistică autohtonă.

Festivalul de film documentar *Moldox*, ajuns la cea de-a V-a ediție, s-a produs în format fizic, proiecțiile având loc tradițional în Cahul dar și în premieră la Chișinău (9–13/17–19 septembrie), devenind accesibil și publicului din capitală, în condițiile nu tocmai benefice pentru a călători spre capitala de Sud. Tutorii atelierelor de film au ghidat participanții în formatele fizic și on-line.

Cea de-a XIX-a ediție a *Festivalului Filmului Francofon* s-a desfășurat în regim on-line în perioada 21–27 septembrie. Noutățile din lumea cinematografului franceze și francofone puteau fi urmărite de publicul moldovean tradițional în martie, evenimentul fiind amânat din cauza situației evolutive pandemice. Rendez-vous tomnatic cu filmul francofon s-a realizat în spațiul virtual, urmărind un program care a cuprins 5 filme realizate în anul 2018, 2019, o oportunitate în premieră de acces gratuit.

Realizările cinematografului din România au devenit cunoscute în pofida pandemiei, grație evenimentului „Zilele Filmului Românesc la Chișinău, 2020” (ZFR), ediția a VI-a. ZFR de asemenea s-a adaptat la noile condiții, proiecțiile, care tradițional au avut loc la sala Cinematografului „Odeon” în perioada 22–25 octombrie s-au prezentat exclusiv online. Asociația Cineaștilor Independenți din Republica Moldova „Alternative Cinema” și „Rova Film” București au propus un program care includea 11 proiecții recente și retro, pe secțiuni. Printre titluri de filme noi produse în 2019 – *Colectiv*, regie de Alexander Nanau, *Cardinalul* de Nicolae Mărgineanu, *Cărturan* de Liviu Săndulescu, *5 minute* de Dan Chișu.

Ethno Jazz Festival, ediția XIX (25-26 septembrie), s-a desfășurat *open-air* în curtea Muzeului de Istorie păstrând restricțiile de distanță, fiind transmis de TV și on-line. Programul festivalului a fost restrâns, evoluând muzicieni autohtoni – formația Trigon, Marc Oselski trio, Vali Boghean Band, dar și o prezență virtuală a invitaților din străinătate – Ana Carla Maza Trio (Cuba, Spania) și Grégory Privat Trio (Franța).

Festivalul Internațional *Zilele Muzicii Noi*, a XXIX-a ediție, s-a desfășurat on-line în perioada 11–18 octombrie sub genericul „Distanțare și unitate. Simboluri numerice”. Este pentru prima

dată când concertele din cadrul FIZMN au avut loc on-line/live, cu participarea interpreților și ansamblurilor din Italia, România, Rusia, SUA, Mexic și Republica Moldova. Programul a inclus creații ale compozitorilor autohtoni, dar și cele semnate de autorii din Canada, Ungaria, Serbia, Croația, SUA, Rusia, Germania, România.

Inaugurarea Festivalului s-a produs prin recitalul de pian al interpretei Erika Crinò (Italia/Canada) cu creații semnate de Ivana Stefanović (Serbia), Máté Hollós (Ungaria), Ghenadie Ciobanu (Moldova), Michael Pepa (Canada), Berislav Šipuš (Croația), recital proiectat și în Canada, Ontario. În următoarele zile au urmat concerte de muzică de cameră având drept interpreți: Cvartetul profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice în componența Alexandra Ureche (vi 1), Olga Vlaicu (vi 2), Vladimir Andrieș (vla), Ana-Maria Sârbu (cello) care a interpretat creații semnate de: Wilhelm Berger – Cvartetul nr.5; Ghenadie Ciobanu – Cvartet (premieră mondială absolută); Boris Dubosarschi – Cvartetul nr.2. Concertul Ansamblului „MOLOT” din Sankt-Petersburg, Rusia.

O frumoasă colaborare cu Muzeului Național „George Enescu” a făcut posibilă prezentarea concertului Ansamblului „devotioModerna” în componența Carla Stoleru (fl), Natalia Pancec (vi), Dan Cavassi (cello), Adriana Toacsen (pian) condus de Carmen Maria Cârnelci, concert înregistrat la Salonul de Muzică al Palatului Cantacuzino din București, parte a stagiunii on-line, având în program lucrări de Gabriel Iranyi, Dan Dediu, Susane Stelzenbach, Albert Breier, Călin Ioachimescu, Julia Deppert-Lang, Carmen Maria Cârnelci. După două zile de recitaluri: recital de percuție susținut de Aldo Aranda (Mexic, Țările de Jos, și recitalul de pian cu Larisa Soboleva (Moldova/SUA) care a interpretat *Six Etude* de Augusta Read Thomas și *Makrokosmos*, Vol. 1 de George Crumb, în încheiere a evoluat Ansamblul de muzică contemporană „Ars Poetica”.

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor dar și noua realitate pandemică din 2020 au adus în prim plan problematica dezvoltării industriei festivaliere – a unui viitor pentru festivaluri în lumea digitală on-line. *Festivalizarea virtuală* este un fenomen care a stârnit mai multe polemici în spațiul cultural întrucât esența festivalurilor fiind în interpretările live, în experiența live, în co/prezență, din ambele perspective a interpreților și a publicului. Pe de altă parte *streamingul* ar putea deschide per-

spectivă spre o audiență mai largă.

La nivel global sunt elaborate noi strategii de reformatare festivalieră, în care tehnologiile ar putea salva festivalurile. Pășind pe covorul roșu virtual în peisajul (post)pandemic festivalier – transmisiunile live, streaming-urile și instalațiile au devenit un program alternativ, sau chiar meniul de bază al festivalurilor, fiecare configurându-și o identitate digitală distinctă. Industria festivalieră se bazează pe experiență, iar cu revoluțiile tehnologice experiența festivalieră proiectată spre exemplu în anul 2050 va tinde să acționeze toate perspectivele percepției și imaginare, acționând tehnologiile noi, schimbând înțelegerea a ceea ce înseamnă festival, realitatea prezentului din 2020

fiind doar un prim pas în configurarea și proiectarea postpandemică a unei noi paradigme identitar-digitale și cultural-virtuale.

Referințe bibliografice:

1. Robertson, M., Yeoman, I., SMITH, K. A., McMAHON-BEATTIE, U., (2015). Technology, society, and visioning the future of music festivals. În: Event Management, Vol. 19, pp. 567-587, Printed in the USA.
2. Nash, K. (2018). Virtually real: exploring VR documentary, Studies in Documentary Film, 12:2, 97-100, DOI: 10.1080/17503280.2018.1484992